

UO'T: 635.21:633.491

EKOLOGIK OMILLARNING KARTOSHKA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI

Yu.Sh.Maxmudova

tayanch doktorant, Samarqand davlat universiteti, Samarqand.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932255>

Annotatsiya. Maqolada kartoshka hosildorligiga, uning miqdor va sifat belgilariga ekologik omillarning ta'siri o'rganilgan. Kartoshkaning hosildorligi unib chiqish davrida tuproqning 10 sm chuqurligidagi haroratga va yog'ingarchilik miqdoriga bog'liq bo'ladi. 2020 yil mart oyida tuproqning o'rtacha harorati 13,6°C, yog'ingarchilik miqdori 74,3 mm ni tashkil etgan. 2021 yil mart oyida tuproqning o'rtacha harorati 9,3°C, yog'ingarchilik miqdori 72,4 mm tashkil etgan. 2022 yil mart oyida tuproqning o'rtacha harorati 9,3°C, yog'ingarchilik miqdori 148,6 mm tashkil etgan bo'lib, mart oyining birinchi o'n kunligi ekish uchun qulay muddat hisoblanadi. Hosildorlik Sante navidan o'rtacha 27,4 t/ga, Arizona navida 32,5 t/ga ni tashkil etgan.

Kalit so'zlar: Ekologik omil, kartoshka, tuproq, harorat, yog'ingarchilik miqdori, hosildorlik

Аннотация. В статье рассмотрены экологические факторы, влияющие на урожайность и биометрические показатели и качество картофеля. Урожайность картофеля зависит от температуры почвы на глубине 10 см и количества осадков в период вегетации. В марте 2020 года средняя температура почвы составила 13,6°C, количество осадков – 74,3 мм. В марте 2021 года средняя температура почвы составила 9,3°C, количество осадков - 72,4 мм. В 2022 году 9,3°C, – 148,6 мм соответственно. Оптимальным сроком посадки картофеля была первая декада марта. Урожайность составила в среднем 27,4 т/га у сорта Санта и 32,5 т/га у сорта Аризона.

Ключевые слова: Экологический фактор, картофель, почва, температура, количество осадков, урожайность.

Abstract. The article discusses environmental factors affecting yield and biometric indicators and quality of potatoes. Potato yield depends on the soil temperature at a depth of 10 cm and the amount of precipitation during the growing season. In March 2020, the average soil temperature was 13.6°C, the amount of precipitation was 74.3 mm. In March 2021, the average soil temperature was 9.3°C, the amount of precipitation was 72.4 mm, in 2022, respectively 9.3°C and 148.6 mm. The optimal period for planting potatoes was the first ten days of March. The average yield of Sant was 27.4 t/ha and sort Arizona was 32.5 t/ha.

Keywords: Environmental factor, potatoes, soil, temperature, precipitation, yield.

Kirish. Barcha qishloq xo'jaligi ekinlari singari kartoshkaning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi ko'p jihatdan ekologik omillar, jumladan harorati, yorug'lik, suv, oziq moddalarning optimal miqdorda bo'lishiga bog'liq. Kartoshka hosildorligiga, uning miqdor va sifat belgilariga ekologik omillarning kuchli ta'siri ko'p sonli tajribalarda aniqlangan. Respublikamiz hududida kartoshka shartli ravishda to'rt xil tuproq va iqlim sharoitida yetishtiriladi: O'zbekistonning tog'li salqin ob-havo sharoitida; respublikamizning tog'oldi ob-havosi nisbatan salqin bo'lgan joylarda; tuproqlari sho'rlanmagan past-tekislik hududlarida; cho'l va jazirama issiq iqlimli sho'rlangan tuproq sharoitida kartoshka yetishtirish texnologiyalarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Respublikamizning tog' va tog'oldi tuproq va iqlim sharoitida kartoshka yetishtirish, navlarini tanlash, baxorgi va yozgi muddatlarda yetishtirish uchun yekish muddatlarini to'g'ri belgilash

bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan [1,2,5,6,7]. O'zbekistonning tog'oldi mintaqasida baxorgi muddatda 1-5 aprelda, yozgi muddatda 1-5 iyunda, 70×20 sm sxemada yekish va gektariga 4 tonna urug'lik sarflab 25-30 t/ga xosil olish imkoniyatlari ko'rsatilgan [4,7,8,9,10].

Jazirama issiq iqlim va sho'rlangan tuproq sharoitida kartoshka yetishtirishning o'ziga xos agrotexnologik tadbirlari tizimi dala tajribalarida o'rganilgan. Olingan natijalar asosida Mirzacho'l sharoitida kartoshka yetishtirish texnologiyasi takomillashtirilgan va noqulay sharoitda xam gektaridan o'rtacha 20-21 tonna xosil olingan [3,4,7]. Mirzacho'lning sho'rlangan tuproqlari sharoitida baxorgi yekishning maqbul muddati iloji boricha yerta 1-martgacha, yozgi muddatda 20 iyundan 10-iyulgacha yekish yaxshi natijalar beradi. Maqbul yekish sxemasi 70×20 sm deb belgilangan [7]. Barcha o'simliklar singari kartoshka ham tuproq unumdorligiga talabchan hisoblanadi. Shuning uchun tuproq unumdorligini o'rganish ham muhim ahamiyatga ega. Tuproq unumdorligi va uning ekologik holatiga organik va mineral o'g'itlarning ta'sirini o'rganish bo'yicha [12,13,14,15,16] bir qator tadqiqotlar olib borilgan.

Tadqiqotning maqsadi. Zarafshon vodiysi sharoitida kartoshkani ekologik muhit omillariga munosabatini aniqlash hamda tuproq-iqlim sharoitlariga mos bo'lgan navlarni tanlash asosida ishlab chiqarishga tavsiya yetishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari. Kartoshkani Sante va Arizona navlarining abiotik yekologik omillar ta'sirida yekish muddatlarini to'g'ri aniqlash hamda o'sishi, rivojlanishi, mahsuldorligi, hosildorligi tovar va urug'bop hosil chiqimini aniqlashdan iborat.

Tajriba obyekti va uslubiyati. Tadqiqotning obyekti sifatida Samarqand viloyati sug'oriladigan bo'z tuproqlari, kartoshkaning Sante va Arizona navlari olindi. Tadqiqotning predmeti sifatida abiotik omillar jumladan, noqulay issiq iqlim, namlik yetishmasligidan kartoshkaning ekologik aynishini keltirib chiqaruvchi sabablar o'rganildi. Dala tajribalari B.J. Azimov B.B. Azimov muallifligidagi "Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi" uslubiyati asosida o'tkazildi [11]. Shuningdek, tadqiqotlarda ekologik uslubiyatlar va umumqabul qilingan qishloq xo'jaligi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jalik ekinlarining yangi navlarini sinash bo'yicha Davlat komissiyasi uslubi va tavsiyalari asosida olib borildi. Dala tajribalari 2020-2022 yillarda Sabzavot poliz yekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti Samarqand ilmiy tajriba stansiyasida o'tkazildi. Havo va tuproqning o'rtacha sutkalik harorati va boshqa ekologik ma'lumotlar Samarqand viloyati gidrometeorologiya boshqarmasidan olindi.

Tajriba natijalari va ularning muhokamasi. Kartoshka nisbatan salqin ob-havo sharoitida yaxshi o'sib rivojlanadi. Tuganakdagi ko'zchalarda joylashgan kurtaklar $3-6^{\circ}\text{C}$ da ko'kara boshlaydi. Tuganakdagi o'simtalar $7-12^{\circ}\text{C}$ da tezroq rivojlanadi, 20°C da jadal o'sadi. Uning ildizlari harorat 7°C dan kam bo'lmaganda hosil bo'ladi. Shuning uchun u tuproqning 10 sm chuqurligida harorat $7-8^{\circ}\text{C}$ bo'lganda ekish boshlanadi. Tajribalarda har yili 1-5 mart oralig'ida kartoshka ekildi. Nishlatilgan tuganaklar ekilgandan 14-18 kundan keyin ko'karib chiqdi. Ko'karib chiqish davrida mart oyining ikkinchi va uchinchi o'n kunligida tuproqning 10 sm chuqurligidagi o'rtacha harorat $10-13^{\circ}\text{C}$ tashkil etgan.

Kartoshkadan olinadigan hosildorlik unib chiqish davrida tuproqning 10 sm chuqurligidagi haroratga va yog'ingarchilik miqdoriga bog'liq bo'ladi. 2020 yil mart oyida tuproqning o'rtacha harorati $13,6^{\circ}\text{C}$, yog'ingarchilik miqdori 74,3 mm ni tashkil etgan. Bu ekologik ko'rsatkichlar mart oyida ekilgan kartoshka nishlatilgan urug'larning 10-13 kunda sug'ormasdan undirib olish imkoniyatini berdi. 2021 y mart oyida tuproqning o'rtacha harorati $9,3^{\circ}\text{C}$, yog'ingarchilik miqdori 72,4 mm tashkil etgan bo'lib, bu mavsumda ham tuproqning tabiiy namligiga o'simliklarni undirib

olish imkoniyati mavjud. 2022 yil mart oyida tuproqning o'rtacha harorati 9,3⁰C, yog'ingarchilik miqdori 148,6 mm tashkil etgan bo'lib, bu yil ham mart oyining birinchi o'n kunligi ekish uchun qulay muddat hisoblanadi (1-jadval).

2022 yilda yog'ingarchilik miqdori 2020-2021 yillardagiga nisbatan 2 barobar ko'p bo'ldi, lekin 1-5 mart oralig'ida yer ekish uchun yaxshi yetilgan bo'lib, kartoshka o'z vaqtida ko'karib chiqdi. Jadvalda may-iyun oylarida tuproqning 10 sm chuqurligidagi o'rtacha harorati 25-30⁰C deb ko'rsatilgan va bu gidrometstansiya hududidagi sug'orilmagan tuproq harorati bo'lib, ushbu oylarda sug'oriladigan va kartoshka ekilgan paykallarda tuproq harorati sug'orish hisobiga 18-19⁰C bo'lgan va bu o'simliklar uchun qulay harorat hisoblanadi. Bu paytda kartoshkani sug'orish va palaklarning tuproq yuzasini to'liq qoplab olishi natijasida tuproq haroratini me'yorida (18-19⁰C) ushlab turish imkoniyati yaratiladi.

1-jadval

Samarqand gidrometeorologik stansiyasi ma'lumoti

№	Ko'rsatkichlar	Oylar					
		I	II	III	IV	V	VI
2020 yil							
1	Havoning o'rtacha harorati, ⁰ C	1.1	5.9	10.6	14.9	20.5	25.7
2	Tuproqning 10 sm chuqurligidagi o'rtacha harorati, ⁰ C	-	-	13.4	13.8	21.5	29.6
3	Yog'ingarchilik miqdori, mm	66.5	52.6	74.3	99.1	101.1	0.0
4	Havoning nisbiy namligi, %	83,0	62,0	65,0	58,0	62,0	36,0
2021 yil							
1	Havoning o'rtacha harorati, ⁰ C	2.2	7.7	9.3	16.6	23.2	27.6
2	Tuproqning 10 sm chuqurligidagi o'rtacha harorati, ⁰ C	-	-	10.3	17,4	25.5	31.7
3	Yog'ingarchilik miqdori, mm	0,1	23.8	72,7	13,2	12,8	0,0
4	Havoning nisbiy namligi, %	64	64	68	49	45	30
2022 yil							

1	Havoning o'rtacha harorati, °C	4,9	6,9	8,4	19,8	20,7	26,3
2	Tuproqning 10 sm chuqurligidagi o'rtacha harorati, °C	-	-	9,3	19,3	21,7	28,2
3	Yog'ingarchilik miqdori, mm	62,2	13,4	148,6	47,0	80,4	6,7
4	Havoning nisbiy namligi, %	76	65	77	56	60	42

Kartoshkaning gullash davrida eng maqbul harorat 18-21°C hisoblanadi. Havo harorati undan ortsa g'unchalar va gullar to'kila boshlaydi. Bizning tajribalarimizda kartoshka may oyining ikkinchi o'n kunligida to'liq gullash fazasiga kirgan bo'lib bu vaqtda havoning o'rtacha harorati 17.4-22°C ni tashkil etgan. Havoning harorati o'simliklar uchun qulay ekologik muhitni yaratganligi uchun ekilgan navlar to'liq gulladi, ammo meva hosili kuzatilmadi. Shu sababli, Gollandiyadan keltirilgan ayrim navlar bizning jazirama issiq iqlim sharoitida gullamaydi. Odatda harorat 25-29°C da gullash to'xtaydi. Eng jadal fotosintez havoda karbonat ангидрид gazining miqdori 0,03% , havo-harorati 20°C bo'lganda kuzatiladi.

2-jadval

Havo, tuproq harorati va yog'ingarchilik miqdorining hosildorlikka ta'siri (2020-2022 yy.)

№	Navlar	Dala unuvchanligi, %	Ekish-unib chiqish davri, kun	Amal davri, kun	Hosildorlik, t/ga
Ertagi muddatda (bahorda) ekilganda					
1	Sante (st.), NL	92,0	17	93	27,4
2	Arizona (NL)	95,5	16	91	32,5

Xulosa. Tajribada olingan hosildorlikni tahlil qilganda uch yilda Sante navidan o'rtacha 27,4 t/ga hosil olingan. Bu ko'rsatkich Arizona navida 32,5 t/ga ni tashkil etgan yoki bu nav standart Sante naviga nisbatan 5,1 t/ga ko'p hosil berganligi aniqlandi (2-jadval). Ushbu yillardagi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kartoshkaning hosildorligini yuqori agrotexnologik tadbirlarni qo'llash orqali oshirib borish imkoniyati mavjud. Shu bilan birgalikda hosilning shakllanishida tabiatdagi abiotik omillardan havo va tuproqning o'rtacha sutkalik harorati, havoning nisbiy namligi va yog'ingarchilik miqdori ham muhim ahamiyatga ega. Bu omillardan kartoshka o'simligi me'yorida foydalanishi uchun ertagi muddatda 1-5 mart oralig'ida ekish tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. Abduraximov M. K. [Kartoshka qator oralariga ishlov berishning o'simliklar rivojlanishi va hosildorligiga ta'siri](#) // Agroilm. –Toshkent, 2008. № 4. - B. 29-30.
2. Abduraximov M. K. Urug'lik kartoshkani ekishga tayyorlash texnologiyasi // O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining ma'ruzalari. 2008. № 5. - B.82-84.

3. Abduraximov M. K. [Sho'rlangan tuproqlarni kartoshka ekishga tayyorlash texnologiyasi](#) // O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. –Toshkent, 2008. №3 -B.39-42.
4. Abduraximov M. K. [Kartoshkani bahorgi va yozgi muddatlarda yetishtirishda ekish sxemasi, me'yorlari va muddatlarining hosildorlikka ta'siri](#) // Agroilm. –Toshkent, 2008. №3. - B. 18-19.
5. Abduraximov M.K. Kartoshkachilikda elita yetishtirishda agrotexnik va urug'chilik tadbirlarini kompleks qo'llash samaradorligi // O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. –Toshkent, 2008. -№2 -B. 45-48.
6. Abduraximov M. K., Abduraximov M. K. [Jadallashgan uslubda kartoshka elita urug'ini yetishtirish uchun klonlarni tanlab olish muddatlarini aniqlash](#) // O'zbekiston biologiya jurnali. –Toshkent, 2008. №4. – B.39-42.
7. Абдурахимов М.К. Влияние нитрокальций фосфатного удобрения на урожайность и качество картофеля // Химическая промышленность. -Санкт-Петербург, 2008. -№2. - С.103-106.
8. Абдурахимов М. К. [Лучшие предшественники картофеля в предгорных условиях Узбекистана](#) // Картофель и овощи, 2009. №2. - С.13-14.
9. Абдурахимов М. К. [Как повысить коэффициент размножения картофеля в первичном семеноводстве](#) // Картофель и овощи, 2010. №4. - С.26.
10. Abduraximov M. K. [The Technology of Growing Ecologically Clean Potato Seed Material](#). International Journal of Applied. 2010. №5 (5), pp. 635-639.
11. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi. Toshkent: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» nashriyoti. 2002.
12. Bobobekov I., Abduraximov M. Mineral va organik o'g'itlarning og'ir metallar bilan ifloslangan tuproqlar oziq rejimiga ta'siri// O'zbekiston tuproqshunoslari va agrokimyogarlari jamiyatining V-qurultoyi materiallari. Toshkent.2010 yil 16-17 sentyabr.-B.247-251
13. Xolikulov Sh., Ortiqov T., Bobobekov I. Sug'oriladigan bo'z tuproqlarning texnogen ifloslanishi va unga o'g'itlarning ta'siri// Agroilm jurnali. Toshkent.-2010.-№4 (16).-B.26-27
14. Kholikulov Sh., Yakubov T., Bobobekov I., The Effect of Gas Industry Waste on Heavy Metals in Soil. Journal of Ecological Engineering 22(9), 255–262 (2021). DOI:10.12911/22998993/141365
15. Kholikulov Sh., Bobobekov I., Yakubov T., Botirova B. Influence of Gas Industry Waste on the Ecological Condition of Soils// E3S Web of Conferences 462, 03045 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346203045>
16. Kholikulov Sh, Bobobekov I, Abduraximov M, Abdumalikov J, Yakubov T. The Effect of Fertilizers on the Extraction of Heavy Metals and Arsenic in Soil by Plant Biomass. Journal. Ecological Engineering & Environment Technology. 2024, 25(1), 227–237 <https://doi.org/10.12912/27197050/17513>